

Original paper

TALABALARDA LIDERLIK KOMPETENSIYASINI RIVOJLANTIRISH PEDOGAGIK MUAMMO SIFATIDA

© Sh.S.Tajimuratova¹✉

¹Berdaq nomidagi Qoraqalpoq davl at universiteti, Nukus, Qoraqalpog'iston Respublikasi, O'zbekiston

Annotatsiya

KIRISH: san'at va madaniyat yo'nalishida tahsil olayotgan talabalarda liderlik kompetensiyasini shakllantirishning zaruriyati, mazmuni hamda uni rivojlantirishning pedagogik shart-sharoitlari, talabalarning ijodiy loyihalar, madaniy tadbirlar va jamoaviy faoliyatlar orqali liderlik fazilatlarini rivojlantirish yo'llari yoritiladi.

MAQSAD: tadqiqotning maqsadi talabalarda liderlik kompetensiyasini rivojlantirishda psixologik va didaktik asoslarini, san'at va madaniyat sohasi talabalarida liderlik kompetensiyasi ularning shaxsiy o'sishi, kasbiy muvaffaqiyati va ijtimoiy faolligini oshiradi.

MATERIALLAR VA METODLAR: talabalarda liderlik kompetensiyalarni rivojlantirishda emotsional intellekt, kommunikativ, tashkilotchilik qobiliyat, shaxsiy fazilatlar, pedagogik kompetensiyalar, faol o'qitish metodlari, innovatsion hamda kreativ yondashuv yordamida, talabalarda o'z mutaxassisligining muvaffaqiyati orqali amalga oshiriladi. Boshqaruv, shaxsiy rivojlanish, pedagogik faoliyatda samarali qo'lash, innovator, jamoada psixologik tening, kasbiy, kommunikativ ko'nikmalar

MUHOKAMA VA NATIJALAR: natijalar talabalarda ijodiy, start uplar, loyihalar, madaniy tadbirlar orqali liderlik kompetensiyalarni rivojlantirishga xizmat qilishini ko'rsatdi. Talabalarda liderlik kompetensiyalarni rivojlantirish orqali jamiyatda hurmat va nufuzga yega bo'lgan bilimdon rahbar kadrlarni tarbiyalab voyaga yetkazishga xizmat qiladi.

XULOSA: talabalarda liderlik kompetensiyalarni rivojlantirish orqali zamonaviy yuksak ma'naviyatli rahbar kadrlarni tarkib toptirish, rahbarning boshqaruv reglamentini tashkil etishda kreativ innovatsion g'oyalar bilan boyitilsa maqsadga muvofiq.

Kalit so'zlar: liderlik kompetensiyasi, san'at va madaniyat, ijodiy tafakkur, pedagogik muammo, tashabbuskorlik, jamoaviy faoliyat, ijodiy yetakchilik

Iqtibos uchun: Sh.S.Tajimuratova talabalarda liderlik kompetensiyasini rivojlantirish pedagogik muammo sifatida // Inter education & global study. 2025. №12. B.224–232.

РАЗВИТИЕ ЛИДЕРСКОЙ КОМПЕТЕНЦИИ У УЧАЩИХСЯ КАК ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА

©Ш.С.Таджимуратова¹✉

¹Каракалпакский государственный университет имени Бердаха, Нукус,
Республика Каракалпакстан, Узбекистан

Аннотация

ВВЕДЕНИЕ: освещаются необходимость, содержание формирования лидерской компетенции у студентов, обучающихся по направлению Искусство и культура, а также педагогические условия ее развития, пути развития лидерских качеств учащихся посредством творческих проектов, культурных мероприятий и коллективной деятельности.

ЦЕЛЬ: исследования заключается в развитии психологических и дидактических основ лидерских компетенций у студентов, В то время как лидерские компетенции студентов в сфере искусства и культуры способствуют ИХ личностному росту, профессиональному успеху и социальной активности.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: в развитии компетенций у студентов лидерство осуществляется посредством эмоционального интеллекта, коммуникативных, организаторских способностей, личностных качеств, педагогических компетенций, активных методов обучения, новаторского и креативного подхода, успеха своей специальности у студентов. Управление, личностное развитие, эффективное применение в педагогической деятельности, новаторство, психологическое тренинг в коллективе, профессиональные, коммуникативные навыки

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ: результаты показали, что лидерство через творчество, стартапы, проекты, культурные мероприятия способствует развитию компетенций у студентов. Развитие лидерских компетенций у студентов способствует воспитанию и воспитанию грамотных руководящих кадров, пользующихся уважением и авторитетом в обществе.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: целесообразно, чтобы современные высокодуховные руководящие кадры обогащались креативными инновационными идеями в организации управленческого регламента руководителя путем развития у обучающихся лидерских компетенций

Ключевые слова: лидерская компетентность, искусство и культура, творческое мышление, педагогическая проблема, инициатива, командная деятельность, творческое лидерство

Для цитирования: Ш.С.Таджимуратова лидерские компетенции у студентов развитие как педагогическая проблема.// Inter education & global study.2025. №12. С. 224–232.

THE DEVELOPMENT OF LEADERSHIP COMPETENCE IN STUDENTS AS A PEDOGAGIC PROBLEM

©Shaxnoza S. Tajimuratova¹✉

¹Berdaq Karakalpak State University, Nukus, Karakalpakstan , Uzbekistan

Annotation

INTRODUCTION: the need, content and pedagogical conditions of its development, ways of developing students' leadership qualities through creative projects, cultural events and collective activities are highlighted in students studying in the direction of art and culture.

AIM: the purpose of the study is to develop psychological and didactic foundations in the development of leadership competence in students, leadership competence in students of the art and culture sphere increases their personal growth, professional success and social activity.

MATERIALS AND METHODS: leadership in students is carried out using emotional intelligence, communicative, organizational skills, personal qualities, pedagogical competency, active teaching methods, innovative and creative approach in the development of competencies, through the success of their expertise in students. Management, personal development, effective application in pedagogical activity, innovator, psychological training in the team, professional, communicative skills

DISCUSSION AND RESULTS: the results showed that leadership in students through creative, start-up, projects, cultural events serves to develop competencies. Leadership in students serves to educate and bring to adulthood the educated leader cadres who are able to achieve respect and prestige in society through the development of competencies.

CONCLUSION: leadership in students is desirable if, through the development of competencies, the modern highly spiritual leader is enriched with creative innovative ideas in the formation of personnel, the organization of the management regulation of the leader

Keywords: leadership competence, art and culture, creative thinking, pedagogical problem, initiative, collective activity, creative leadership

For citation: Shaxnoza S. Tajimuratova. (2025) 'Animal symbolism in fine arts', Inter education & global study, vol.3 (12), pp. 224–232. (In Uzbek).

San'at va madaniyat sohasi millatni ma'naviy jihatdan yuksaltirish qudratiga ega. Buning uchun mazkur yo'nalishnida tashkiliy ishlarni ham samarali yo'lga qo'yish lozim bo'ladi. Xususan, bu sohada rahbar kadrlar, malakali boshqaruvchilari, menejrlarni tayyorlash hayotiy, ijtimoiy zaruratga aylangan. Buyuk mutafakkirlarimiz Abu Nasr Forobiyning "Fozil odamlar shahri", Yusuf Xos Hojibning "Qutadg'u bilig", Nizomulmulkning "Siyosatnoma", Amir Temurning "Temur tuzuklari" asarlarida boshqaruv mazmun-mohiyatiga berilgan tarixiy-ilmiy ta'riflar, boshqaruv nazariyasi namoyandalari-fransuz olimi Anri Fayol, amerikalik muhandis-tadqiqotchi Frederik Teylor, nemis sosiologi Maks Veber tamoyillari, boshqaruv mehnatining asosi hisoblanmish axborot-kommunikatsiyalar, qarorlar qabul qilish asoslari, zamonaviy menejer sifatleri, zamonaviy

rahbar xodimlar maqsad va vazifalari, keyingi yillarda O'zbekistonda olib borilayotgan madaniyat va san'at muassasalarini boshqarish siyosati va tizimi, sohalar taraqqiyotidagi transformasion jarayonlar, davlat va nodavlat, jamoat tashkilotlarinig hamkorlik faoliyati, "Xalq artistlari klublari", bolalar musiqa va san'at maktablari faoliyatini jonlantirish, alohida iqtidor talab qiladigan ijodiy oliygohlarda ijodiy imtihonlarning joriy yetilishi haqidagi mavzularga alohida o'rin berildi.

Shuningdek, jamiyatda hurmat va nufuzga yega bo'lgan bilimdon rahbar kadrlarni tarbiyalab voyaga yetkazishga xizmat qiladigan tushunchalar – rahbar faoliyati, rahbar muloqoti, rahbar mas'uliyati, rahbar mahorati, rahbar madaniyati, rahbar farosati borasidagi taniqli olimlarning fikr-mulohazalari ham keltirilgan.

Amalga oshirilayotgan barcha ma'rifiy islohotlardan pirovard maqsad – ertamiz egalarining mehnat va ijod qilishlariga mustahkam poydevor yaratishdan iborat.

Bu borada Muhtaram Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyevning quyidagi so'zlarini ta'kidlamoq lozim: "Aholi, xususan, yoshlarning madaniy saviyasini yuksaltirish, ularni milliy va umumbashariy madaniyatning eng yaxshi namunalaridan bahramand yetish, shu asosda ma'naviy yetuk, barkamol shaxslarni tarbiyalash, yosh iste'dod yegalarining qobiliyati va salohiyatini ro'yobga chiqarish borasida keng ko'lamli ishlar amalga oshirildi"¹.

2018 yilning 15 fevralida Prezidentimiz "Madaniyat va sport sohasida boshqaruv tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida" gi farmonni imzoladi². Insoniyatning ilk o'tmishi, birinchi moddiy va ma'naviyat, madaniyat maskanlari Sharqda shakllangan va insoniyatning keyingi taraqqiyoti uchun zamin tayyorlab bergan³

Menejment – bu integratsiya jarayoni bo'lib, u orqali professional malakali mutaxassislar tashkilotlarni shakllantiradi va maqsadlarni belgilash, ularga erishish yo'llarini ishlab chiqadi. Boshqaruv jarayoni tashkil etish, rejalashtirish, muvofiqlashtirish, motivatsiya funksiyalaridan iborat bo'lib, ular orqali menejerlar tashkilotda ishlaydigan xodimlarning ishlab chiqarish va samarali ishlashi va belgilangan maqsadlarga mos natijalarni olish uchun sharoit yaratadilar⁴.

Globalashuv va raqamli jamiyat sharoitida shaxsdan nafaqat kasbiy bilim va ko'nikmalar, balki liderlik, ijodkorlik va ijtimoiy faollik kabi fazilatlar ham talab etiladi. Ayniqsa, san'at va madaniyat yo'nalishida tahsil olayotgan talabalar uchun bu fazilatlar dolzarb ahamiyatga ega, chunki ular kelgusida jamiyatning estetik didini shakllantiruvchi, ma'naviy qadriyatlarni targ'ib qiluvchi, ommani birlashtiruvchi ijodiy yetakchilar sifatida maydonga chiqadilar.

San'at va madaniyat sohasi insonning ichki dunyosini, estetik his-tuyg'ularini tarbiyalash, ijtimoiy ongni yuksaltirish bilan chambarchas bog'liq. Shu bois, bu soha

¹ O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M. Mirziyoyevning "Madaniyat va san'at sohasini yanada rivojlantirish va takomillashtirishga doir chora-tadbirlar to'g'risida"gi Qarori // www.lex.uz.

² O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning "Madaniyat va sport sohasida boshqaruv tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida" gi Farmoni // www.lex.uz.

³ Mustaqillik: Izohli ilmiy-ommabop lug'at. -Toshkent: Sharq, 1998. –B. 239.

⁴ Fayziyev T. Madaniyat va san'at sohasi menejmenti// O'zDSMI xabarleri — 2022 /1 (21)

vakillarida liderlik kompetensiyasini rivojlantirish ularning ijodiy salohiyati, tashabbuskorligi, jamoa bilan ishlash qobiliyati va kommunikativ madaniyatini mustahkamlash uchun muhim pedagogik vazifadir.

Oliy ta'lim tizimida talabalarining liderlik sifatlarini shakllantirishga qaratilgan maxsus o'quv modullari, loyiha va amaliy mashg'ulotlar tizimli yo'lga qo'yilmaganligi ushbu masalani pedagogik muammo sifatida o'rganish zaruratini keltirib chiqarmoqda.

Pedagogik muammo mohiyati

San'at va madaniyat yo'nalishidagi talabalar ko'pincha ijodiy tafakkurga ega bo'lishlariga qaramay, o'z g'oyalarini yetarlicha boshqarish, jamoani yo'naltirish, o'z fikrini asosli himoya qilishda qiyinchiliklarga duch keladilar. Bu esa liderlik kompetensiyasining to'liq shakllanmaganligidan dalolat beradi.

Mazkur muammoni pedagogik nuqtayi nazardan tahlil etganda quyidagi jihatlar aniqlanadi:

1. Nazariy jihatdan – san'at va madaniyat sohasi talabalarini uchun "liderlik kompetensiyasi" tushunchasi kasbiy ijodiy faoliyat bilan uzviy bog'liq bo'lishi kerak. Bu kompetensiya shaxsning o'zini ifoda etish, estetik qarashlarini ilgari surish, ijodiy jamoani boshqarish qobiliyatini o'z ichiga oladi.

2. Psixologik jihatdan – bunday talabalar emotsional, sezgir va ijodkor bo'lganliklari sababli, ularda liderlikni rivojlantirish jarayoni individual yondashuv, motivatsion qo'llab-quvvatlash va o'zini namoyon etish imkoniyatlarini yaratishni talab qiladi.

3. Amaliy jihatdan – ta'lim jarayonida talabalarining sahna chiqishlari, loyiha ishlari, madaniy tadbirlarni tashkil etishdagi faolligini oshirish orqali liderlik kompetensiyasini rivojlantirish mumkin.

4. Tarbiyaviy jihatdan – san'at va madaniyat yo'nalishidagi ta'lim muassasalari talabalarda badiiy did bilan bir qatorda mas'uliyat, jamoaviy ruh, ijtimoiy faoliyat va tashabbuskorlikni ham tarbiyalashga e'tibor qaratishlari lozim.

Asosiy boshqaruv konsepsiyalari o'z davriga xos bo'lgan personal boshqaruv uslublarini ifodalaydi. Hatto ayni paytda ham turli tashkilot va rahbarlar sanab o'tilgan yondashuv elementlarini o'z faoliyatida qo'llab keladilar. Tashkilot rahbari mavjud iqtisodiy ahvol, qo'l ostidagi xodimlar xususiyatiga asoslangan holda turli yondashuvlardan birontasiga urg'u berishi, tashkilot manfaatidan kelib chiqib, u yoki bu yo'nalish modellarini jamoalar boshqaruviga tatbiq etishi mumkin. Ammo, ko'zlangan maqsadga tashkilotdagi personalning faol ishtiroki orqali erishmoqchi bo'lgan rahbar, iloji boricha o'z xodimlarida tashabbusga moyillik, ish natijasi uchun yuksak mas'uliyat uyg'ota olishi lozim. Aynan shu maqsadni ko'zlangan rahbar iloji boricha inson resurslari deb nomlanuvchi yondashuvga asoslanishi o'rinlidir. Zamonaviy psixologiya ham iloji boricha insonni aynan shu nuqtai-nazarda tushunishga va shaxs kamolotini uning ichki zahiralari uyg'otish orqali erishishga intiladi⁵. Forobiy bu fikrni davom ettirib:

⁵ Махмудов И.И. Бoшқарув психологияси: Ўқув қўлланма / Масъул муҳаррир: А.Холбеков. – Т.: ДЖҚА «Раҳбар» маркази; «YUNAKS-PRINT» МЧЖ, 2006. – Б. 10–13.

«Ikkinchidan, ushbu sifatlarga ega bo'lmagan odamlar birikmasi esa, jaholatdagi va adashgan shaharlarning aholisini tashkil qiladi. Fikrlashlar, g'azab, hasad, nafratga asoslangan bunday shahar aholisi... doimo bir-birlariga qarshi kurashib bir-birlariga dushmanlik qiladilar, eng kuchlilari boshqalarga nisbatan mukammalroq tuzilgan bo'ladi. G'olib kelganlar ham bir-birlarini yo'qotishga urinadilar, go'yo boshqa mavjudotlar nomukammalday, ularning borligi bularga zarar keltiradiganday, yoxud boshqalar ularga faqat qulday xizmat qilish uchun yaratilganday, barchasi bir-birini ezib ishlatishga intilishadi»⁶

Zamonaviy dunyoda "Madaniyat sohasidagi marketing – bu ma'lum bir mahsulotga qiziqish uyg'otadigan, tijorat o'zgaruvchilarini mahsulotga moslashtiradigan bozor seg mentlariga erishish texnologiyasi – narx, joylashuv, reklama – yetarli miqdordagi iste'molchilar bilan aloqa o'rnatish va maqsadlarga erishish madaniy tashkilot missiyasiga mos keladi"⁷

Forobiyning bu fikrlaridan ko'rinadiki, rahbar shaxsi birinchi navbatda o'zini yomon odatlardan ozod qila olishi, boshqalarni yaxshi ishlarga ruhlantira olishi kerak ekan. Bu fikrlarning bugungi kunimiz uchun ham ahamiyati pasaymaganligini kuzatish mumkin⁸.

Beruniy o'zining «Hindiston» asarida ushbu g'oyani ilgari suradi: «Tabiati jihatidan boshqarish va siyosat ishlariga qiziquvchi, boshliq bo'lishga fazilat va kuchi bilan haqli, fikr va maqsadda sabotli, davlatni o'zidan keyingilarga qoldirib, ularning o'z otabobolariga qarshi bo'lmasliklarini maqsad qilib olgan kishi tomonidan berilgan har bir buyruq, buyurilgan kishi oldida turg'un tog'lar singari mahkam bo'lib, u buyruqqa ko'p vaqtlar va uzoq zamonlar o'tsada, keyingilar ham bo'ysunadilar»⁹

XI asrning yirik allomalaridan Yusuf Xos Xojib o'zining «Qutadg'u bilig», ya'ni «Saodatga boshlovchi bilim» asarida boshqaruvchi shaxsi, ya'ni podsho xalq bilan birga va adolatli bo'lishi lozimligi g'oyasi ilgari suriladi. Uning o'git va nasihatlarini hokimlarga qaratilgan bo'lib, boshqaruvchi rahbar tevaragida tabiatan yaxshi niyatli, yuksak axloq sohibi bo'lgan kishilar bo'lgandagina, u to'g'ri ishlar qilishi, to'g'ri farmonlar chiqarishi mumkin, shundagina mamlakat farovon bo'lib ravnaq topadi. Yusuf Xos Xojibning fikricha: «Kishi qanchalik yuqori martabaga erishmasin, u baribir kamtar bo'lib qolishi lozim».¹⁰

Amir Temur fikricha, bu toifa kishilarning taqdirini podshoh, xazina va askarlar hal qiladi. Ko'rinib turibdiki, bu turlanish asosini tabaqaning ijtimoiy voqelikka nisbatan bo'lgan munosabatlari va xulq-atvorlari tashkil etadi. Bu esa, o'z navbatida ijtimoiy jarayonlarni boshqarishda odamlarni qanday mehnat turlari bilan shug'ullanishlari emas, balki ularning kayfiyat va ustanovkalari, xulqlarining motivatsiyalari va ma'rifatlilik darajalari muhim omillar sifatida talqin qilinganligini ko'rsatadi. Ijtimoiy hayotni

⁶ Форобий Абу Наср. Фозил одамлар шаҳри. – Т.: А.Қодирий номидаги халқ мероси нашриёти, 1993. – Б. 167.

⁷ F. Kolber, R. Bilado, J. Nantel, Madaniyat va san'at marketingi. 2004 yil. 21-22 betlar.

⁸ Форобий Абу Наср. Фозил одамлар шаҳри. – Т.: А.Қодирий номидаги халқ мероси нашриёти, 1993. – Б. 170.

⁹ Беруний Абу Райхан. Индия. Соч., т.2. – Т.: «Фан», 1963. – С. 8. 7

¹⁰ Юсуф Хос Хожиб. Қутадғу билиг. – Т.: «Фан», 1972. – Б. 163.

boshqarishda bunday ijtimoiy-psixologik yondashuv Amir Temur uchun o'z davrida katta bir saltanatga asos solish imkonini bergan edi. Amir Temur davlatni boshqarish vositalari haqida to'xtalib shunday yozadi: «Saltanat ishlarida to'rt narsaga amal qilish lozim:

- 1) kengash;
- 2) mashvaratu maslahat;
- 3) qat'iy qaror, tadbirkorlik, hushyorlik;
- 4) ehtiyotkorlik».

Uning fikricha: «Ishbilarmon, mardlik va shijoat sohibi, azmi qat'iy, tadbirkor va hushyor bir kishi ming-minglab tadbirsiz, loqayd kishilardan yaxshidir»¹¹

Abdulla Avloniyning «Turkiy guliston yoxud axloqga oid» asarida: «Har qanday nisbatan katta miqyosdagi bevosita ijtimoiy yoki birgalikdagi qilinadigan mehnat idora qiluvchiga ma'lum darajada muhtojdir, bu idora qiluvchi shaxsiy ishlarni bir-biriga muvofiqlashtiradi va ishlab chiqarish organizmini mustaqil organlari harakatidan kelib chiqadigan vazifalarni bajaradi»¹²

Boshqaruv ilmining nazariy tarixiy asoslari, boshqaruv tamoyillari, boshqaruv usullari, guruhlardagi rahbarlik va liderlik masalalari, liderlik uslublari, superliderlik fenomeni, rahbarlik sifatlari, rahbarlikka loyqlikni baholovchi mezonlar, liderlikning vazifalari, boshqaruvchiga xos kompetensiyalar tasnifi kabi masalalarni ham iqtisodiy, ijtimoiy-psixologik jihatdan tadqiq etish zaruratini keltirib chiqaradi¹³

Madaniyat va san'at sohasidagi menejment madaniy qadriyatlarni (badiiy mahsulotlarni) tanlash, ishlab chiqarish, saqlash va tarqatish kabi jarayonlar bilan bevosita bog'liq va turli boshqaruv majburiyatlari majmuasi (tashkilot, strategiya, nazorat) sifatida qaraladi. Boshqaruv faoliyatining ushbu turidan ko'zlangan asosiy maqsad – madaniy va dam olish mahsulotlarini tovarlar va xizmatlar bozorida ommaviy targ'ib qilishdir. Madaniyat va san'atda menejment mavzusi turli xil ijtimoiy tuzilmalarda va turli tarixiy davrlarda madaniy faoliyat sohasida ham, uning alohida yo'nalishlarida (masalan, teatr, kino, radioeshittirish) mavjud bo'lgan tashkilotlarning barcha usullarini (shakllari, modellari) o'rganishdir¹⁴.

«Peshqadam» iborasi esa ma'lum fazilatlarga ega bo'lgan shaxs ketidan guruhning ergashishini, jamoaning o'z ixtiyoriga ko'ra o'zi ishongan odam borayotgan yo'lni tanlashini anglatadi. Aynan shu holat «lider» iborasiga nisbatan ham ishlatilishi zarur. Liderning bu xususiyati, uning hissiy jozibadorligida, o'zgalarni o'ziga jalb etish fazilatida namoyon bo'ladi»¹⁵

Amerikalik tadqiqotchi Linda Juell o'zining «Industrialno-organizatsionnaya psixologiya» (2001) kitobida ijtimoiy-psixologik hodisalardan muhimi bo'lmish liderlik

¹¹ Amir Temur ugitlari: Tўplam. Tuzuvchilar: B.Ahmedov, A.Aminov. – T.: Navrўz, 1992. – B. 75

¹² Авлоний А. Туркий гулистон ёхуд Ахлоқ. – Т.: 1997. – Б. 7

¹³ Каримова В.М., Ҳайитов О.Э., Умарова Н.Ш. Бошқарув соҳасидаги профессионал компетенция асослари: Монография. / Проф. В.М.Каримова таҳрири остида. – Т.: ТДИУ «Талаба», 2007. – Б. 25-27.

¹⁴ Fayziyev T. Madaniyat va san'at sohasi menejmenti// O'zDSMI xabarleri — 2022 /1 (21)

¹⁵ Махмудов И.И. Бошқарув психологияси: Ўқув қўлланма / Масъул муҳаррир: А.Холбеков. – Т.: ДЖҚА «Раҳбар» маркази; «YUNAKS-PRINT» МЧЖ, 2006. – Б. 51-52.

masalasiga o'ziga xos yondashuvini bayon etgan. U bu muammoni aynan bizning sharoitimizdagi talqini, ya'ni mardlik va jasorat ko'rsatish uchun ochiq maydonlar yo'q bo'lgan sharoitda liderlik xislatlarining namoyon bo'lish xususiyatlarini ochishga urinadi¹⁶

Madaniyat va san'at muassasalarini boshqaruvchisi yoki rahbarining har bir masalada chiqargan qarori muhim ahamiyatga ega. Ushbu qaror tashkilot yoki muassasaning keyingi kelajagini bildirish bilan birga, har bir xodimning ishlash sur'atlarini, ishga bo'lgan munosabatini ham ifodalaydi¹⁷.

"Madaniyat va san'at sohasi faoliyatini tashkil etish va boshqarish" fani – talabalarga madaniyat va san'at sohasida boshqarish va tashkil qilish asoslari, boshqaruvning nazariy asoslari, xorijiy modellari, ilmiy muassasalari, madaniyat va san'at sohasida boshqaruv usullari va qarorlari, tizimdagi samaradorlik, O'zbekistonda menejment, madaniyat va san'at sohasida boshqaruv tizimi faoliyatini ochib beradigan, madaniyat va san'at muassasalarini boshqarish tizimidagi shiddatli islohotlar bozor iqtisodiyoti talablariga javob beradigan menejment tizimining mohiyati va vazifalari haqida ma'lumotlarni chuqurroq o'rganishlari va bilimlarini oshirishlari uchun zamonaviy bazalar yaratildi"[12].

Madaniyat va san'at sohasidagi menejmentning maqsadi madaniy faoliyatning ijtimoiy darajasini va bozor qiymatini oshirishga eng samarali hissa qo'shadigan tegishli tashkiliy yechimlarni (modellarni) topishdir, chunki bu fan ikki asosiy yo'nalishga ega:

1. Analitik – tavsifiy (tashkil etish usullari va shakllarini tavsiflash va tadqiq etish);

2. Dizayn va model (tashkilotning yangi, yanada samarali usullari va modellarini ishlab chiqish va sinovdan o'tkazish).

Kompetensiya tinglovchilarning tayyorgarligining muhim xususiyati va texnik maktabda mutaxassislar tayyorlashning asosiy talablaridan biridir. Kompetensiya nafaqat intizomni chuqur bilish, vazifani yetarli darajada bajarish holati, tegishli faoliyatni amalga oshirish qobiliyati, balki kompetensiya bilimlarni doimiy ravishda yangilashni, muayyan sharoitlarda muvaffaqiyatli qo'llash uchun yangi ma'lumotlarni o'zlashtirishni, kasbiy vazifalarni bilim bilan hal qilishga tayyorlikni o'z ichiga oladi.

Shunday qilib, san'at va madaniyat yo'nalishi talabalari misolida liderlik kompetensiyasini rivojlantirish zamonaviy pedagogikaning dolzarb muammolaridan biridir. Ushbu jarayon nafaqat shaxsning kasbiy rivojlanishiga, balki madaniy hayotda faol, tashabbuskor ijodiy yetakchilarni shakllantirishga xizmat qiladi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M. Mirziyoyevning "Madaniyat va san'at sohasini yanada rivojlantirish va takomillashtirishga doir chora-tadbirlar to'g'risida"gi Qarori // [www. lex.uz](http://www.lex.uz).

¹⁶ 2Джуэлл Л. Индустриально-организационная психология. Учебник для вузов – СПб.: Питер, 2001. – 720 с

¹⁷ To'ychiyeva S. Madaniyat va san'at sohasi faoliyatini tashkil etish va boshqarish. Darslik. –Toshkent. 2019. 45-b.

2. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning "Madaniyat va sport sohasida boshqaruv tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida" gi Farmoni // www.lex.uz.
3. Mustaqillik: Izohli ilmiy-ommabop lug'at. -Toshkent: Sharq, 1998. –B. 239.
4. Fayziyev T. Madaniyat va san'at sohasi menejmenti// O'zDSMI xabarlarlari — 2022 /1 (21)
5. Махмудов И.И. Бошқарув психологияси: Ўқув қўлланма / Масъул муҳаррир: А.Холбеков. – Т.: ДЖҚА «Раҳбар» маркази; «YUNAKS-PRINT» МЧЖ, 2006. – Б. 10–13.
6. Форобий Абу Наср. Фозил одамлар шаҳри. – Т.: А.Қодирий номидаги халқ мероси нашриюти, 1993. – Б. 167.

MUALLIF HAQIDA MA'LUMOT [ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ] [AUTHORS INFO]

✉ **Tajimuratova Shaxnoza Sag'inbaevna**, o'qituvchi [Таджимуратова Шахноза Сагинбаевна, преподаватель] [**Shaxnoza S. Tajimuratova**, teacher]; manzil: O'zbekiston, Karakalpakstan Respublikasi, Nukus sh., Jaslar keleshegi ko'chasi, 99-uy [адрес: Узбекистан, Республика Каракалпакстан, ул. Жаслар келешеги, д.99, г. Нукус], [address: Uzbekistan, Karakalpakstan, 99, Jaslar keleshegi st., Nukus city]